

EL METAVERSO COMO MEDIO DE RESGUARDO PARA LOS PATRIMONIOS CULTURALES DE LA HUMANIDAD

Fernando Camargo Rada¹

Resumen

La siguiente investigación explora el potencial del metaverso en la preservación y difusión de patrimonios culturales, un campo que está ganando relevancia a medida que las tecnologías digitales avanzan rápidamente. Los metaversos, como The Sandbox y Decentraland, permiten la creación de réplicas digitales de cualquier elemento tangible o intangible del mundo real, ofreciendo una solución innovadora para su protección contra amenazas físicas y su democratización del acceso. Estas plataformas no solo facilitan experiencias educativas y turísticas inmersivas, sino que también abren nuevas vías de financiamiento a través de la comercialización de artefactos digitales como NFTs.

Además, la investigación aborda la estrategia de Meta, que a pesar de no contar con un metaverso propio comparable a los ya mencionados, ha invertido significativamente en tecnologías de realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR) y realidad mixta (MR) mediante Meta Spark AR. Este enfoque sugiere una futura integración del metaverso en el mundo real, transformando espacios físicos en entornos interactivos accesibles a través de dispositivos móviles, y cómo esta innovación puede ser aprovechada para la preservación patrimonial.

Se destaca que la preservación de patrimonios culturales mediante el metaverso no es únicamente una cuestión tecnológica, sino también de voluntad política, compromiso social y responsabilidad cultural. La colaboración entre organizaciones culturales, tecnológicas y educativas será crucial para maximizar los beneficios de estas tecnologías y asegurar la accesibilidad y autenticidad de las experiencias patrimoniales digitales.

Palabras Clave: Metaverso; Realidad virtual; Realidad aumentada; Realidad mixta, Turismo virtual; Patrimonio Cultural.

¹ Licenciado en Turismo, Especialista en Marketing Digital y Criptomonedas
Correo electrónico: azamarlo.gro@gmail.com

THE METAVERSE AS A MEANS OF PROTECTION FOR THE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

Fernando Camargo Rada²

Abstract

The following research explores the potential of the metaverse in the preservation and dissemination of cultural heritage, a field that is gaining relevance as digital technologies advance rapidly. Metaverses, such as The Sandbox and Decentraland, allow the creation of digital replicas of any tangible or intangible element of the real world, offering an innovative solution for their protection against physical threats and their democratization of access. These platforms not only facilitate immersive educational and tourist experiences, but also open new avenues of financing through the commercialization of digital artifacts as NFTs.

In addition, the research addresses the strategy of Meta, which despite not having its own metaverse comparable to those already mentioned, has invested significantly in augmented reality (AR), virtual reality (VR) and mixed reality (MR) technologies through Meta Spark AR. This approach suggests a future integration of the metaverse into the real world, transforming physical spaces into interactive environments accessible through mobile devices, and how this innovation can be leveraged for heritage preservation.

It is emphasized that the preservation of cultural heritage through the metaverse is not only a matter of technology, but also of political will, social commitment and cultural responsibility. Collaboration between cultural, technological and educational organizations will be crucial to maximize the benefits of these technologies and ensure the accessibility and authenticity of digital heritage experiences.

Keywords: Metaverse; Virtual Reality; Aumented reality; Mixed reality, Virtual tourism; Cultural Heritage.

² Graduate in Tourism, Specialist in Digital Marketing and Cryptocurrencies
Email: azamarlo.gro@gmail.com

INTRODUCCIÓN.

El año 2020 marcó un período catastrófico a escala global con la irrupción de la pandemia del Covid-19, generando cambios significativos en la vida de numerosas personas. Estos cambios se tradujeron en transformaciones sociales y la aparición de nuevas prácticas laborales y tecnológicas, como el teletrabajo, la educación, las criptomonedas y reuniones virtuales, así como la adopción de espacios digitales.

Posteriormente al año 2020, se suscitaron cambios y tensiones geopolíticas que tuvieron repercusiones importantes. Entre estos eventos destacan la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022, la toma del poder por parte de los Talibanes en Afganistán en el mismo año, y el conflicto entre Israel y Palestina en el 2024. Es crucial resaltar que, si bien los conflictos geopolíticos entre naciones han sido recurrentes, la particularidad de esta coyuntura radica en su coincidencia con la recuperación de una crisis global, exacerbando aún más la situación.

Las guerras conllevan crisis y desastres materiales, que se manifiestan en la destrucción de espacios físicos, algunos de los cuales poseen un valor cultural e histórico considerable, llegando incluso a ser considerados patrimonios de la humanidad. Ejemplos emblemáticos de este fenómeno son la destrucción de la Biblioteca de Alejandría en el año 47 a.C. y la devastación de la ciudad de Palmira en el año 2015, un importante sitio histórico de Siria que fue destruido por parte del grupo terrorista ISIS.

En vista del resurgimiento de los avances tecnológicos, es imperativo empezar a considerar soluciones para preservar la existencia histórica de los patrimonios materiales e históricos. Y evitar que ocurra como sucedió con las 7 maravillas del mundo antiguo, las cuales la mayoría de ellas desaparecieron y solo quedó una, la pirámide de Guiza. En este sentido, los metaversos emergen como soluciones potenciales para la protección y difusión de estos patrimonios.

El metaverso, un término que ha ganado popularidad en los últimos años, representa una innovación tecnológica con un potencial significativo para transformar diversas esferas de la vida humana, incluyendo la preservación y difusión de los patrimonios culturales. A medida que avanzamos hacia una era digital, es crucial entender cómo estas nuevas tecnologías pueden integrarse de manera efectiva y sostenible en nuestras prácticas actuales y futuras.

El metaverso ofrece una amplia gama de ventajas que, indirectamente, benefician al turismo virtual al transformar la forma en que experimentamos y exploramos el mundo. Este entorno digital inmersivo no solo abre nuevas oportunidades en áreas como la educación y el turismo, sino que también democratiza el acceso a experiencias culturales y patrimoniales globales. Al romper las barreras geográficas, el metaverso permite a personas de todo el mundo descubrir y aprender sobre sitios históricos y culturales, haciendo que el conocimiento y la apreciación de estos lugares sean más accesibles para todos.

En el contexto de la preservación cultural, los metaversos como The Sandbox y Decentraland ofrecen la posibilidad de crear réplicas digitales detalladas y realistas de sitios patrimoniales. Estas réplicas pueden protegerse contra amenazas físicas como desastres naturales, conflictos armados y el deterioro natural, al tiempo que democratizan el acceso a estos patrimonios.

Las personas de todo el mundo pueden experimentar y aprender sobre estos sitios sin la necesidad de desplazarse físicamente, lo que es especialmente beneficioso para quienes tienen limitaciones económicas o físicas.

La integración de tecnologías avanzadas en el metaverso también permite la creación de experiencias educativas y turísticas inmersivas. Los usuarios pueden interactuar de manera dinámica con la historia y el contexto cultural de cada pieza patrimonial, enriqueciendo su comprensión y apreciación de estos sitios. Además, la comercialización de artefactos digitales como NFTs abre nuevas vías de financiamiento para la conservación de los originales en el mundo físico, integrando de manera innovadora la tecnología y la cultura.

En última instancia, los metaversos tienen el potencial de transformar la manera en que experimentamos y preservamos los patrimonios culturales. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, es esencial que las organizaciones culturales, tecnológicas y educativas trabajen juntas para maximizar los beneficios y minimizar los desafíos. La inversión en investigación y desarrollo, junto con un enfoque en la accesibilidad y la autenticidad, será clave para el éxito de estas iniciativas. El futuro de la preservación cultural en el metaverso es prometedor, y con el enfoque y la colaboración adecuados, podemos asegurar que los patrimonios culturales de la humanidad no solo sean preservados, sino también revitalizados para las generaciones venideras.

Es fundamental reconocer que la preservación de los patrimonios culturales a través de los metaversos no es solo una cuestión de tecnología, sino también de voluntad política, compromiso social y responsabilidad cultural. Los actores involucrados deben estar dispuestos a invertir en estas iniciativas, no solo con recursos financieros, sino también con tiempo, conocimiento y esfuerzo colaborativo.

El objetivo de esta investigación es explorar y analizar el potencial de los metaversos de The Sandbox, Decentraland y Meta en la preservación y difusión de los patrimonios culturales, evaluando las oportunidades y desafíos asociados con la integración de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta.

METODOLOGÍA.

La metodología de esta investigación es de carácter cualitativo y naturaleza exploratoria, empleando múltiples estudios de caso bajo el refuerzo de la netnografía. Este enfoque permite examinar un fenómeno con análisis limitados y profundizar en las experiencias, percepciones y contextos de los sujetos o temas estudiados, proporcionando una comprensión más detallada del fenómeno. La combinación de la naturaleza exploratoria y los estudios de casos múltiples ayuda a identificar patrones emergentes y ofrece una base sólida para futuras investigaciones. A la vez, la netnografía permitió adentrarse a las comunidades virtuales, proporcionando una perspectiva auténtica y contextualizada sobre la interacción de los usuarios en estos entornos digitales.

Investigación Cualitativa.

La investigación cualitativa se centra en comprender los significados, experiencias y perspectivas de los participantes en su contexto natural, utilizando técnicas como entrevistas en

profundidad, observaciones y análisis de textos. Según Creswell (2013), "la investigación cualitativa es un enfoque para explorar y comprender el significado que los individuos o grupos atribuyen a un problema social o humano." Este enfoque permite una flexibilidad metodológica que es crucial para adaptarse a las dinámicas cambiantes y multifacéticas de los entornos virtuales.

Investigación Exploratoria.

La investigación exploratoria se utiliza para obtener un entendimiento preliminar de un fenómeno desconocido o poco estudiado, con el objetivo de identificar patrones, hipótesis y relaciones para orientar investigaciones futuras más detalladas. Stebbins (2001) describe esta investigación como "realizada para aclarar la naturaleza exacta del problema a resolver o para desarrollar hipótesis más precisas." Este tipo de investigación es particularmente útil en el estudio de los metaversos, donde las tecnologías y las prácticas de los usuarios están en constante evolución y muchas veces no están bien documentadas en la literatura existente.

Estudio De Caso Múltiple.

El estudio de caso múltiple implica la exploración detallada y en profundidad de varios casos dentro de un contexto real, permitiendo la comparación y el contraste entre los casos para identificar patrones comunes y divergentes, proporcionando una comprensión más amplia y generalizable del fenómeno investigado. Yin (2018) señala que "un estudio de caso múltiple implica la utilización de varias fuentes de evidencia para explorar diferencias y similitudes en los contextos de los casos seleccionados." Este enfoque es particularmente relevante para estudiar los metaversos, ya que cada plataforma presenta características únicas y comunidades de usuarios distintas que pueden influir en la implementación y percepción de los atractivos turísticos digitales.

Netnografía.

La netnografía es un enfoque de investigación adaptado de la etnografía tradicional al estudio del ciberespacio. Según Turpo Gebera (2008), "la netnografía es un método investigador para indagar sobre lo que sucede en las comunidades virtuales. El método deviene de la aplicación de la etnografía al estudio del ciberespacio." La netnografía permite a los investigadores observar y participar en las comunidades en línea, obteniendo datos ricos y contextualmente relevantes sobre las interacciones y comportamientos de los usuarios en los metaversos. Esto es esencial para comprender cómo los usuarios interactúan con los atractivos turísticos digitales y cómo perciben su valor y autenticidad.

Entonces, bajo la explicación de todos los conceptos de las metodologías de estudio, la investigación se basó en tres metaversos: The Sandbox, Decentraland y Meta. La selección de estos casos se realizó con el fin de capturar una variedad de enfoques y experiencias dentro del ecosistema de los metaversos, proporcionando una visión integral de cómo se pueden implementar y percibir los atractivos turísticos digitales en estos entornos. En el caso de The Sandbox y Decentraland, se examinaron las plataformas en términos de sus características técnicas, la economía basada en sus tokens y la participación de marcas y celebridades. En el caso de Meta, se consideraron sus incursiones en la realidad aumentada y virtual, y cómo estas tecnologías podrían integrarse en un futuro metaverso más amplio.

Estas metodologías permitieron una exploración profunda y multifacética del potencial de los metaversos para la preservación y promoción de los patrimonios de la humanidad. Al combinar los enfoques cualitativo y exploratorio con el análisis de casos múltiples y la netnografía, se logró una comprensión detallada y matizada de cómo estos entornos digitales pueden contribuir a la conservación y valorización de los patrimonios culturales en una era digital.

MARCO TEÓRICO.

La tendencia del metaverso, siendo un área y tema novedoso impulsado por la tecnología, trae consigo un vocabulario específico que es fundamental para entender y navegar en este ámbito. Entre los términos más importantes que se deben considerar se encuentran los siguientes:

Metaverso.

El metaverso es un mundo virtual tridimensional que simula entornos reales y crea otros imaginarios, facilitando experiencias sociales, comerciales y personales a través de tecnologías Web 3.0. Según Hackl, Lueth y Di Bartolo (2022), el metaverso representa una evolución significativa en la interacción digital, permitiendo a los usuarios participar en un entorno digital inmersivo que puede replicar la vida real u ofrecer experiencias completamente nuevas y fantásticas. Esta capacidad de crear y explorar mundos digitales ha abierto nuevas oportunidades para la interacción humana, el comercio, la educación y el entretenimiento, haciendo del metaverso una parte integral del futuro de la tecnología digital.

Avatar.

Un avatar es la representación digital del "yo físico" o un resultado de la imaginación, permitiendo a los usuarios interactuar en un espacio 3D mediante desplazamientos, comunicación y acciones específicas. Schlemmer (2009) describe el avatar como una manifestación de la identidad del usuario en el mundo virtual, que puede ser personalizada para reflejar la apariencia, comportamiento y preferencias del individuo. Los avatares juegan un papel crucial en los metaversos, ya que permiten a los usuarios tener una presencia activa y participar en diversas actividades dentro del entorno digital, desde socializar hasta realizar transacciones comerciales.

Realidad Virtual.

La realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) es una tecnología que permite la creación de entornos virtuales inmersivos, en los que los usuarios pueden interactuar con elementos digitales en un espacio tridimensional. Burdea y Coiffet (2003) explican que la RV utiliza dispositivos como cascos y guantes para sumergir a los usuarios en un entorno completamente generado por computadora, ofreciendo una experiencia sensorial que puede incluir la vista, el sonido y el tacto. Esta inmersión total permite a los usuarios experimentar y explorar mundos virtuales de manera interactiva, lo que tiene aplicaciones en áreas como los videojuegos, la educación, la capacitación profesional y la terapia médica.

Realidad Aumentada.

La realidad aumentada (AR por sus siglas en inglés) es una tecnología que superpone información digital sobre el mundo real, mejorando la percepción y la interacción del usuario con

su entorno. Azuma (1997) define la AR como una tecnología que integra contenido digital con el mundo físico en tiempo real, utilizando dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y gafas especiales. La AR permite a los usuarios ver e interactuar con objetos digitales en su entorno físico, lo que tiene aplicaciones prácticas en campos como la educación, la industria, el entretenimiento y la publicidad, proporcionando una capa adicional de información y funcionalidad.

Realidad Mixta.

La realidad mixta (MR por sus siglas en inglés) combina elementos de la realidad virtual y aumentada para permitir la interacción en tiempo real entre objetos físicos y digitales, creando un entorno híbrido. Milgram y Misino (1994) describen la RM como una tecnología que unifica los mundos físico y digital, permitiendo a los usuarios interactuar simultáneamente con objetos reales y virtuales. Esta tecnología se utiliza en aplicaciones avanzadas como la simulación, la visualización de datos y el diseño asistido por computadora, ofreciendo una experiencia de usuario que combina lo mejor de ambos mundos.

Turismo.

El turismo es una actividad que implica el desplazamiento de personas a diferentes lugares fuera de su entorno habitual por motivos de ocio, negocios o culturales. La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo como "un fenómeno social, cultural y económico que implica el desplazamiento de personas a lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales o de negocios y profesionales" (OMT, 2019). Esta actividad contribuye significativamente al desarrollo económico y cultural de los destinos turísticos, proporcionando empleo, ingresos y oportunidades para el intercambio cultural.

Turismo Virtual.

El turismo virtual es la práctica de explorar y experimentar destinos turísticos a través de tecnologías digitales, como la realidad virtual y aumentada. Según Guttentag (2010), el turismo virtual permite a los usuarios visitar lugares y monumentos de forma inmersiva y realista sin necesidad de desplazarse físicamente, ofreciendo una alternativa accesible y sostenible al turismo tradicional. Esta modalidad de turismo es especialmente relevante en el contexto de la preservación de patrimonios culturales y naturales, ya que permite a las personas experimentar y aprender sobre estos lugares sin causar impacto físico en los mismos.

Patrimonio Cultural.

Manuel Castells define el patrimonio cultural como "el conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, que una sociedad hereda del pasado, valora y conserva para transmitir a las generaciones futuras" (Castells, 2009, p. 45). Como bien señala la definición, al hablar de "valorar y conservar para generaciones futuras", el metaverso permite realizar esta acción al digitalizar los patrimonios culturales. Esto asegura que las generaciones venideras puedan seguir apreciando estos elementos, preservándolos de forma accesible y duradera.

RESULTADOS.

Después de una exhaustiva investigación para identificar los metaversos más consolidados en Internet durante el año 2024, se destacaron The Sandbox, Decentraland y Meta. Los dos primeros metaversos no solo se encuentran bien establecidos, sino que también forman parte del ecosistema Web3, caracterizado por la descentralización y el uso de tecnologías criptográficas. Estos metaversos representan innovaciones clave en la integración de mundos virtuales con la economía digital, proporcionando plataformas robustas para la interacción y el comercio en un entorno digital seguro y descentralizado. En este contexto, la investigación no solo se centró en evaluar las capacidades técnicas y la popularidad de estas plataformas, sino también en su potencial para la preservación y promoción de patrimonios culturales, considerando su capacidad para recrear y mantener vivos los atractivos turísticos considerados patrimonios de la humanidad.

Imagen 1

Diferencias entre los tipos de metaversos.

Fuente: Observatorio Blockchain, extraído en fecha 13 de junio de 2024.

La elección de estos metaversos como objeto de estudio se fundamenta en su capacidad para crear ecosistemas digitales que no solo favorecen la interacción social y el entretenimiento, sino que también promueven una economía digital sostenible y diversificada. Estos entornos virtuales, impulsados por tecnologías de blockchain, ofrecen una transparencia y seguridad que son esenciales para el desarrollo de una economía digital confiable. Además, el uso de tokens nativos en estos metaversos permite la creación de nuevos modelos económicos y de negocio, impulsando la innovación y el crecimiento en el sector digital.

En relación a Meta, la compañía matriz de Facebook, también tiene planes de adentrarse en el metaverso; sin embargo, hasta el año 2024, dichos planes permanecen en pausa. La intención de Meta de adentrarse en el metaverso es un indicador de la relevancia y el crecimiento de esta tendencia digital.

El viaje digital comenzó en el metaverso de The Sandbox, un mundo virtual basado en las blockchains de Ethereum y Polygon, que permite a los usuarios comprar terrenos virtuales en formato NFT, personalizarlos y construir sobre ellos juegos o experiencias que se pueden monetizar. Este metaverso cuenta con un token denominado SAND, que se utiliza como moneda para comprar terrenos, skins, avatares, entre otros. La estructura económica y la dinámica de juego de The Sandbox ha creado un ecosistema vibrante donde los usuarios no solo interactúan, sino que también crean valor económico, contribuyendo al crecimiento y la diversificación del metaverso.

The Sandbox ganó gran reconocimiento en el año 2021 cuando su moneda alcanzó un precio de 8.51 dólares. Este auge se debió a la participación de varias celebridades como Snoop Dogg, Steve Aoki, Deadmau5 y otros, quienes comenzaron a adquirir terrenos y construir experiencias inmersivas, ofreciendo conciertos y fiestas dentro de este mundo virtual. La presencia de estas celebridades no solo atrajo a más usuarios, sino que también legitimó el metaverso como un espacio viable para el entretenimiento y la interacción social. Posteriormente, marcas reconocidas y poderosas como Gucci, Ubisoft, Atari, Playboy y otras también tomaron presencia e instauraron infraestructura digital en el metaverso. Un caso destacado es el de Playboy, que construyó su icónica mansión dentro de The Sandbox. Al abrir sus puertas a todos los usuarios, estos podían pasear y apreciar toda la mansión Playboy y, al mismo tiempo, la compañía regalaba accesorios a los asistentes en formato NFT. Posteriormente, decidieron empezar a cobrar una entrada para visitar el establecimiento, demostrando cómo las experiencias exclusivas pueden ser monetizadas en un entorno digital.

Además de estos eventos, con el auge de los NFT's, específicamente las colecciones de imágenes, se abrieron galerías de arte donde se exhibían en forma de pinturas con recuadros estas imágenes y se cobraba una entrada para poder apreciar dichos eventos culturales-digitales. Para poder ingresar a estos eventos, se empleaba la moneda local del metaverso, SAND. Estas iniciativas no solo ampliaron el uso de los NFTs más allá de simples coleccionables, sino que también integraron el arte digital en el espacio del metaverso, proporcionando una plataforma para artistas y coleccionistas por igual.

Sin embargo, a pesar del éxito de The Sandbox, se pudo identificar una gran debilidad. Los gráficos que utiliza, son muy parecidos al del videojuego Minecraft, presentan formas, personajes, avatares y estructuras semicuadradas y semipixeladas. Este estilo visual podría ser una desventaja significativa para la implementación de experiencias en realidad virtual, donde se espera un alto grado de inmersión y realismo. Aunque este estilo puede ser atractivo para algunos usuarios, limita el tipo de experiencias que pueden ser ofrecidas, especialmente aquellas que requieren gráficos más detallados y realistas para ser convincentes.

Imagen 2

Vista en tercera persona del metaverso The Sandbox.

Fuente: Elaboración propia.

El metaverso de Decentraland es otro mundo digital que comparte muchas características con The Sandbox. Está basado solo en la blockchain de Ethereum, permitiendo a los usuarios comprar terrenos virtuales en formato NFT, personalizarlos y construir sobre ellos juegos o experiencias que se pueden monetizar. Este metaverso cuenta con su propia moneda, MANA, que se utiliza para realizar transacciones. En 2021, MANA experimentó un aumento significativo en su valor, alcanzando un máximo histórico de 5.86 dólares. Este incremento no solo refleja el crecimiento del interés y la inversión en metaversos, sino también la confianza de los usuarios y desarrolladores en la plataforma.

Imagen 3

Vista en tercera persona del metaverso Decentraland.

Fuente: Elaboración propia.

Una gran fortaleza de Decentraland son sus gráficos. Aunque no son ultra realistas como los de algunos videojuegos, ofrecen una fluidez y calidad visual superior a la de The Sandbox, cuyos gráficos son más nítidos y fluidos. Esta cualidad lo hace ideal para la creación e implementación de infraestructura dentro del metaverso, atrayendo potencialmente a organizaciones del sector cultural y/o turísticas interesadas en recrear entornos atractivos en un entorno digital inmersivo. La capacidad de ofrecer una experiencia visualmente más agradable puede ser un factor decisivo para atraer a usuarios y desarrolladores que buscan construir experiencias más complejas y atractivas.

Además, el segmento y comportamiento de los usuarios de The Sandbox y Decentraland son bastante diferentes. En términos simples, aunque Decentraland no cuenta con tantas marcas reconocidas dentro de su entorno en comparación con The Sandbox, sí atrae a usuarios con mayor poder adquisitivo. Muchos de estos usuarios realizan transacciones dentro del mundo virtual, comprando terrenos, NFT, skins, accesorios y entradas a eventos que se desarrollan en Decentraland. Esta diferenciación en la base de usuarios ha permitido a Decentraland desarrollar una economía interna más sólida y sostenible, basada en la participación activa y el alto nivel de inversión de sus usuarios.

Una razón clave para esta diferencia es que Decentraland opera exclusivamente en la blockchain de Ethereum, una red conocida por sus altos costos de transacción. Este factor muestra e indica que solo personas con un alto poder adquisitivo pueden permitirse los elevados costos de comisión asociados con las transacciones en Ethereum. Por lo tanto, Decentraland ha cultivado una comunidad de usuarios que están dispuestos a invertir significativamente en el ecosistema, lo que podría atraer a más desarrolladores y empresas interesadas en aprovechar este mercado exclusivo. La exclusividad y la calidad de los gráficos hacen de Decentraland una plataforma atractiva para proyectos que buscan una experiencia de usuario más sofisticada y un público con mayor capacidad de inversión.

En relación a Meta, la compañía matriz de Facebook, aunque ha indicado que en sus planes futuros está adentrarse al metaverso, un análisis profundo revela que actualmente no posee un espacio digital propio como los mundos virtuales mencionados anteriormente. Sin embargo, parece que Meta está incursionando en el metaverso a través de la realidad aumentada y realidad virtual. Las inversiones y desarrollos de Meta en esta área son indicativos de su estrategia a largo plazo para integrar tecnologías de metaverso en sus plataformas existentes, creando una experiencia de usuario más rica y diversificada.

Meta lanzó un software de creación de filtros y efectos de realidad aumentada (AR por sus siglas en inglés) para Instagram y Facebook, Meta Spark AR. Con este software se puede crear los filtros y efectos que se utilizan en las historias de los usuarios de dicha compañía. Por ejemplo, un filtro puede aplicarse a fotos para capturar momentos específicos que los usuarios desean compartir, mientras que un efecto puede agregar gafas "virtuales" a un usuario, permitiéndole tomarse una selfie y compartirla en sus historias. De esta manera, Meta ha estado incursionando en el metaverso de forma indirecta, mucho antes de anunciarlo públicamente. Esta estrategia ha permitido a Meta familiarizar a sus usuarios con elementos de realidad aumentada y virtual, preparando el terreno para una integración más amplia de estas tecnologías en el futuro.

Imagen 4

Ejemplo de efecto de AR en Instagram y Facebook.

Fuente: Emilius Vlogs, extraído en fecha 28 de junio de 2024.

Estas iniciativas de Meta, subrayan el compromiso de la compañía con la construcción de un metaverso más integrado y accesible, expandiendo las posibilidades de interacción digital y proporcionando experiencias inmersivas que podrían redefinir la manera en que las personas se conectan y comparten en línea. La integración de estas tecnologías podría permitir a Meta ofrecer experiencias únicas que combinan el mundo físico y digital de maneras innovadoras, ampliando el alcance y el impacto de su metaverso.

Por lo tanto, la capacidad de estos metaversos para crear réplicas detalladas y/o realistas de sitios patrimoniales permite una preservación digital robusta, que no solo conserva estos sitios para las futuras generaciones, sino que también los hace accesibles a una audiencia global. La digitalización de estos patrimonios tangibles asegura que, independientemente de lo que ocurra en el mundo físico, siempre habrá una versión preservada y accesible. Además, los metaversos eliminan las barreras geográficas, permitiendo que personas de todo el mundo puedan experimentar y aprender sobre patrimonios culturales sin necesidad de viajar físicamente. Esto es particularmente beneficioso para aquellos que no pueden permitirse el costo del viaje o que tienen limitaciones físicas que les impiden visitar ciertos lugares.

DISCUSIÓN.

El metaverso, como una extensión digital del mundo real, ofrece un potencial inmenso para la preservación de los patrimonios culturales de la humanidad. La posibilidad de crear réplicas

virtuales de sitios históricos, monumentos y otros elementos culturales no solo permite su preservación frente a amenazas físicas, sino que también abre nuevas vías para el turismo, la educación y la investigación. Este potencial es particularmente significativo en un contexto global donde el cambio climático, los conflictos armados y el desarrollo urbano representan amenazas constantes para el patrimonio cultural tangible.

Uno de los principales beneficios de recrear patrimonios tangibles, ya sean muebles o inmuebles, en el metaverso es la protección contra amenazas físicas. Desastres naturales como terremotos, inundaciones y huracanes pueden destruir en segundos lo que ha tomado siglos construir. Conflictos geopolíticos, como guerras y ocupaciones, a menudo resultan en la destrucción deliberada de monumentos históricos y sitios culturales. Incluso en tiempos de paz, el deterioro natural y el desgaste debido al paso del tiempo amenazan la integridad de estos patrimonios. La digitalización de estos patrimonios asegura que, independientemente de lo que ocurra en el mundo físico, siempre habrá una versión preservada y accesible. Además, los metaversos eliminan las barreras geográficas, permitiendo que personas de todo el mundo puedan experimentar y aprender sobre patrimonios culturales sin necesidad de viajar físicamente. Esto es particularmente beneficioso para aquellos que no pueden permitirse el costo del viaje o que tienen limitaciones físicas que les impiden visitar ciertos lugares.

La eliminación de las barreras geográficas no solo democratiza el acceso al patrimonio cultural, sino que también promueve un entendimiento y aprecio intercultural más profundo. En un mundo donde las divisiones culturales y las tensiones entre diferentes grupos pueden ser exacerbadas por la falta de conocimiento y comprensión mutua, la capacidad de explorar y aprender sobre diferentes culturas de manera inmersiva y accesible puede tener un impacto significativo en la promoción de la paz y la cooperación internacional. Las representaciones virtuales pueden ser herramientas educativas poderosas en programas escolares, museos y otras instituciones culturales, ofreciendo a los estudiantes y al público en general una manera de interactuar con la historia y la cultura de manera más dinámica y atractiva.

Sin embargo, uno de los principales desafíos en la recreación de patrimonios culturales en el metaverso es asegurar que las representaciones sean auténticas y precisas. Esto requiere una colaboración interdisciplinaria estrecha entre expertos en patrimonio cultural, historiadores, arqueólogos, diseñadores 3D, informáticos y entre otros, para garantizar que las réplicas virtuales sean fieles a los originales. La autenticidad de las recreaciones no solo es crucial para la preservación del patrimonio cultural, sino también para la credibilidad y el valor educativo de estas representaciones. La precisión en la recreación de detalles arquitectónicos, materiales y contextos históricos puede enriquecer la experiencia del usuario y proporcionar una comprensión más profunda del patrimonio cultural representado.

Además, la digitalización de patrimonios culturales plantea cuestiones complejas sobre los derechos de propiedad y la gestión de datos. Es crucial establecer acuerdos claros sobre quién posee los derechos de las réplicas digitales y cómo se gestionarán y protegerán estos datos. Los debates sobre la propiedad intelectual en el ámbito digital son particularmente relevantes en el contexto del metaverso, donde las réplicas virtuales pueden ser fácilmente compartidas, modificadas y distribuidas. La protección de los derechos de autor y la gestión de los datos de los

patrimonios digitales requieren un marco legal robusto y acuerdos internacionales para asegurar que estos bienes culturales sean respetados y protegidos.

Aunque el metaverso tiene el potencial de democratizar el acceso a los patrimonios culturales, también existe el riesgo de que exacerbe la brecha digital. La accesibilidad a las plataformas de metaverso depende en gran medida del acceso a la tecnología y a la conectividad a Internet de alta calidad. Es importante asegurar que las plataformas de metaverso sean accesibles para todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico o ubicación geográfica. Esto incluye no solo el acceso a la tecnología necesaria para participar en el metaverso, sino también la alfabetización digital necesaria para navegar y aprovechar plenamente estas plataformas. Iniciativas para cerrar la brecha digital deben ser parte integral de cualquier esfuerzo por expandir el acceso a los patrimonios culturales a través del metaverso.

La creación y mantenimiento de entornos virtuales de alta calidad pueden ser costosos y requerir recursos tecnológicos significativos. Las organizaciones encargadas de patrimonios culturales pueden necesitar apoyo financiero y técnico para desarrollar y sostener estas iniciativas. La inversión en tecnologías de realidad virtual y aumentada, la contratación de expertos en tecnología y la formación del personal en nuevas competencias digitales son componentes esenciales para el éxito de estos proyectos. Las alianzas público-privadas pueden ser una solución viable para asegurar el financiamiento y los recursos necesarios para la preservación digital del patrimonio cultural. Los gobiernos, las empresas tecnológicas y las organizaciones sin fines de lucro pueden trabajar juntos para apoyar estas iniciativas y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Los metaversos ofrecen la posibilidad de recrear patrimonios culturales que han sido destruidos o que ya no existen en el mundo físico. Esto no solo preserva la memoria de estos sitios, sino que también permite a las nuevas generaciones experimentar y aprender sobre ellos. Las réplicas virtuales pueden servir como herramientas de reconstrucción histórica, proporcionando a los historiadores, arqueólogos y al público en general una manera de ver y entender el pasado de manera más tangible y detallada. Las plataformas de metaverso pueden facilitar colaboraciones internacionales entre instituciones culturales, universidades y organizaciones tecnológicas. Estas colaboraciones pueden resultar en proyectos conjuntos para la recreación y preservación de patrimonios culturales, aprovechando el conocimiento y los recursos de múltiples partes interesadas.

La implementación de dicha clase de patrimonios en el metaverso ofrece nuevas oportunidades para la educación. Los entornos virtuales pueden proporcionar experiencias inmersivas y participativas que son difíciles de replicar en un aula tradicional. Los estudiantes pueden explorar sitios históricos en 3D, interactuar con avatares de figuras históricas y participar en actividades educativas diseñadas para profundizar su comprensión y apreciación de estos patrimonios. La capacidad de moverse libremente dentro de una representación virtual de un sitio histórico, de ver y tocar (virtualmente) artefactos, y de observar eventos históricos desde múltiples perspectivas puede transformar la manera en que se enseña y se aprende historia y cultura.

Además, el turismo virtual en el metaverso puede complementar y, en algunos casos, reemplazar el turismo físico. Las visitas virtuales a dichas estructuras pueden ser una alternativa más sostenible y accesible, reduciendo el impacto ambiental del turismo y permitiendo que más personas disfruten de estas experiencias. El turismo físico, aunque es beneficioso para las economías locales, también puede tener efectos negativos significativos en los sitios patrimoniales, como el desgaste, la erosión y la contaminación. El turismo virtual ofrece una solución que minimiza estos impactos negativos mientras maximiza los beneficios educativos y culturales del turismo.

El turismo virtual en el metaverso puede convertirse en una herramienta importante para el desarrollo económico y cultural. Las comunidades locales pueden beneficiarse de la creación de contenidos y experiencias virtuales, generando ingresos a través de la venta de entradas virtuales, merchandising digital y otras actividades comerciales. La economía digital ofrece nuevas oportunidades para la monetización del patrimonio cultural, permitiendo a las comunidades locales participar en la creación y distribución de contenidos culturales de manera más activa y lucrativa. La tecnología de metaverso permite la creación de experiencias personalizadas e interactivas que pueden adaptarse a las preferencias y necesidades de los usuarios. Esto puede incluir recorridos guiados, juegos educativos y actividades interactivas que enriquecen la experiencia de aprendizaje y hacen que los patrimonios culturales sean más accesibles y atractivos.

Ahora, con todas las posibilidades y oportunidades que ofrece el metaverso, ¿cómo funcionaría la implementación sugerida en los metaversos ya mencionados? Comencemos con The Sandbox. Como se indicó anteriormente, su gran debilidad radica en sus gráficos poco realistas, lo que podría limitar la implementación de infraestructuras complejas. Sin embargo, esto dependerá del enfoque adoptado. Dado que la educación está evolucionando y muchos niños y adolescentes aprenden mejor a través de videojuegos y experiencias inmersivas, The Sandbox podría ofrecer un entorno ideal para este propósito.

Las compañías reconocidas que se han aventurado en este metaverso no lo han hecho únicamente para aumentar sus ventas, sino para mantenerse al día con las tendencias tecnológicas y llegar a nuevos segmentos de mercado. Estas empresas han creado experiencias en forma de videojuegos dentro de The Sandbox, lo que subraya el potencial educativo de la plataforma.

En este contexto, The Sandbox se perfila como un excelente metaverso para implementar y representar patrimonios de la humanidad de manera didáctica y en formato de videojuego. Este enfoque no solo sería bien recibido por sus usuarios, sino que también resonaría especialmente con los segmentos más jóvenes. Al integrar elementos educativos en un formato de juego, The Sandbox puede ofrecer una forma innovadora y atractiva de explorar y aprender sobre el patrimonio cultural, haciendo que el aprendizaje sea interactivo y accesible para una audiencia global.

Podemos considerar la creación de Machu Picchu dentro de The Sandbox como un ejemplo destacado. En este metaverso, se recrearía todo su entorno con gran precisión, permitiendo a los usuarios explorar áreas de difícil acceso en el sitio real, pero obviamente, con unos gráficos de videojuego al estilo de Minecraft. Los visitantes digitales no solo tendrían una experiencia única, sino que también podrían adquirir elementos como accesorios en forma de NFT, integrando así el

comercio digital en la experiencia. De este modo, se asegura que la economía continúe activa incluso en un mundo virtual, ofreciendo nuevas oportunidades económicas y culturales mientras se mantiene la autenticidad y la riqueza del patrimonio histórico.

Descentraland, por su parte, se destaca por ofrecer gráficos más fluidos y realistas en comparación con The Sandbox. Este factor es crucial para la replicación e instalación de patrimonios culturales, permitiendo que estos se asemejen más a sus contrapartes en el mundo real. La calidad gráfica y la atmósfera de Decentraland contribuyen a crear un entorno más serio y profesional, lo que lo convierte en un espacio ideal para instituciones encargadas de la preservación del patrimonio cultural. Estas instituciones pueden aprovechar la plataforma para establecer una presencia e infraestructura virtual que respete y mantenga la autenticidad de los patrimonios culturales.

Además, Decentraland se caracteriza por atraer a un segmento de usuarios con mayor poder adquisitivo. Este perfil demográfico no solo asegura una economía activa dentro del metaverso, sino que también proporciona un mercado potencial para la monetización de experiencias culturales. Los usuarios de Decentraland están dispuestos a invertir en terrenos, NFT, y otros elementos virtuales, lo que ofrece una oportunidad para que las instituciones culturales y los creadores desarrollen modelos de negocio sostenibles y rentables.

En este contexto, la implementación de patrimonios culturales en Decentraland no solo sería una herramienta poderosa para la educación y la promoción cultural, sino también una fuente de ingresos. Las instituciones podrían ofrecer visitas guiadas virtuales, experiencias inmersivas y la venta de activos digitales en forma de NFT. Estos ingresos podrían reinvertirse en la preservación y promoción de los patrimonios culturales tanto en el mundo real como en el virtual, creando un ciclo virtuoso de conservación y educación.

La seriedad y la fluidez de los gráficos en Decentraland también hacen que sea un lugar más apropiado para la colaboración con organizaciones académicas y educativas. Universidades, museos y centros de investigación pueden utilizar la plataforma para crear laboratorios virtuales, exhibiciones y programas educativos que no solo sean accesibles a nivel global, sino que también ofrezcan una calidad de experiencia que se acerque mucho a la realidad. Esto podría revolucionar la manera en que se imparten y se reciben conocimientos sobre patrimonio cultural y otras disciplinas relacionadas. Decentraland se posiciona como una plataforma robusta y atractiva para la preservación y promoción de la herencia cultural mundial en la era digital.

Podemos tomar como ejemplo la preservación de máscaras de culturas antiguas, un área en la que Decentraland ya ha mostrado potencial. Actualmente, este metaverso alberga diversas infraestructuras que exhiben exposiciones de máscaras contemporáneas y modernas, demostrando su capacidad para servir como un espacio de exhibición virtual. Este mismo enfoque puede ser extendido para incluir máscaras y otros artefactos patrimoniales de culturas antiguas, ofreciendo una plataforma para su preservación y apreciación digital. La replicación de estos artefactos en Decentraland permitiría a los usuarios explorar y admirar piezas históricas únicas que de otro modo serían inaccesibles, fomentando una mayor conciencia y apreciación del patrimonio cultural. Además, la digitalización de estos artefactos no solo asegura su preservación contra el deterioro

físico, sino que también los convierte en elementos interactivos y educativos dentro del metaverso. Los visitantes podrían aprender sobre la historia y el contexto cultural de cada pieza a través de experiencias inmersivas y didácticas, mientras que los artefactos digitales podrían ser comercializados como NFT, generando fondos para la conservación de los originales en el mundo físico. Esta integración de tecnología y cultura en Descentraland no solo protegería y promovería los patrimonios culturales, sino que también crearía nuevas oportunidades económicas y educativas dentro del metaverso.

Imagen 5

Demostración de máscaras en el metaverso Descentraland.

Fuente: Elaboración propia.

Meta, a pesar de ser la compañía matriz de Facebook, aún no posee un metaverso propio comparable a los ya establecidos como The Sandbox y Descentraland. Sin embargo, todo indica que Meta está estratégicamente posicionada para adentrarse en este ámbito de manera directa y efectiva a mediano o largo plazo. La compañía ha lanzado Meta Spark AR, un software de creación de experiencias de realidad aumentada (AR) para sus plataformas de Facebook e Instagram. Este desarrollo ha permitido a los usuarios y desarrolladores generar una amplia variedad de experiencias digitales, incluyendo realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR), y realidad mixta (MR). A través de esta estrategia, Meta ha logrado establecer una presencia significativa en el ámbito de las experiencias digitales, preparando el terreno para una eventual incursión en el metaverso.

El uso de Meta Spark AR ha demostrado ser una herramienta poderosa, ya que permite a los usuarios integrar elementos virtuales en el mundo real a través de sus dispositivos móviles. Esto significa que, cuando Meta decida formalmente ingresar al metaverso, ya contará con una base sólida y un dominio considerable sobre las tecnologías de AR, VR y MR. A diferencia de

otros metaversos que se enfocan exclusivamente en la realidad virtual, Meta tiene el potencial de ofrecer una experiencia más amplia y diversificada, que fusiona el mundo físico con el digital.

Aunque actualmente no cuenta con un metaverso propio, los desarrollos y resultados obtenidos con Meta Spark AR sugieren que el enfoque de Meta podría ser integrar el metaverso directamente en el mundo real. Utilizando la realidad mixta, Meta podría transformar espacios físicos en entornos interactivos y enriquecidos digitalmente, accesibles a través de dispositivos móviles. Por ejemplo, en un parque real, los usuarios podrían utilizar sus teléfonos móviles para añadir elementos virtuales como aves, infraestructuras, o cualquier otro objeto digital, creando una experiencia inmersiva sin necesidad de ingresar a un mundo completamente virtual. Este enfoque innovador no solo amplía las posibilidades del metaverso, sino que también facilita su accesibilidad y adopción masiva, al integrar las experiencias digitales directamente en la vida cotidiana de los usuarios.

Imagen 6

Demostración de realidad aumentada con Meta Spark AR para las historias de Instagram y Facebook.

Fuente: Meta Spark AR, extraído en fecha 26 de junio de 2024.

La estrategia de Meta de utilizar la realidad aumentada y mixta para crear su metaverso ofrece numerosas ventajas. Permite una integración más natural y fluida de las experiencias digitales en el entorno físico, proporcionando a los usuarios una forma novedosa y atractiva de interactuar con el mundo que los rodea. Además, esta estrategia capitaliza la infraestructura existente de Meta en términos de redes sociales y dispositivos móviles, asegurando una transición más suave y menos disruptiva hacia el metaverso.

CONCLUSIONES.

La capacidad de los metaversos para crear réplicas detalladas y realistas de sitios patrimoniales ofrece una oportunidad sin precedentes para la preservación digital robusta. Esto no solo asegura que estos sitios estén protegidos contra amenazas físicas como desastres naturales, conflictos armados y deterioro natural, sino que también democratiza el acceso a estos patrimonios, permitiendo a una audiencia global experimentarlos sin necesidad de desplazarse físicamente.

La digitalización de patrimonios culturales en los metaversos facilita la creación de experiencias educativas y turísticas inmersivas. Los usuarios pueden aprender sobre la historia y el contexto cultural de cada pieza patrimonial de manera interactiva, lo que enriquece su comprensión y apreciación de estos sitios. Además, la posibilidad de comercializar artefactos digitales como NFTs abre nuevas vías de financiamiento para la conservación de los originales en el mundo físico, integrando tecnología y cultura de manera innovadora.

Los metaversos de The Sandbox y Decentraland están intrínsecamente ligados al entorno de las criptomonedas, ya que estos mundos virtuales están contruidos sobre las blockchain de Ethereum y Polygon. Respectivamente estas redes blockchain poseen sus propias criptomonedas, lo que significa que tanto SAND como MANA, las monedas utilizadas en The Sandbox y Decentraland, son susceptibles a la volatilidad característica de las criptomonedas. Esta volatilidad se refleja no solo en el valor de SAND y MANA, sino también en los precios de los terrenos y otros activos digitales dentro de estos metaversos. Además, la integración con la tecnología blockchain asegura la transparencia y seguridad de las transacciones dentro de estos entornos virtuales, aunque también implica que los usuarios deben estar preparados para enfrentar fluctuaciones significativas en los valores de sus inversiones.

Meta, aunque actualmente no cuenta con un metaverso propio comparable a los ya establecidos como The Sandbox y Decentraland, ha demostrado una estrategia clara y a largo plazo a través de su inversión en tecnologías de realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR) y realidad mixta (MR) con Meta Spark AR, su software de creación de experiencias. Este software ha permitido a Meta familiarizar a sus usuarios con elementos de AR y VR, preparando el terreno para una eventual integración más amplia de estas tecnologías.

La estrategia de Meta sugiere que su enfoque podría ser integrar el metaverso directamente en el mundo real mediante el uso de la realidad mixta. Esto permitiría transformar espacios físicos en entornos interactivos y enriquecidos digitalmente accesibles a través de dispositivos móviles, facilitando así una adopción masiva y una experiencia más amplia y diversificada que fusiona el mundo físico con el digital.

Con una planificación adecuada y colaboración entre las partes interesadas, los metaversos pueden convertirse en una herramienta poderosa para la preservación y difusión de los patrimonios culturales, asegurando que estos tesoros sean disfrutados y apreciados por generaciones futuras.

La integración de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada y mixta puede mejorar aún más estas experiencias, ofreciendo nuevas formas de interactuar con la historia y la cultura en el mundo digital.

Este nuevo avance tecnológico tiene el potencial de transformar la manera en que experimentamos y preservamos los patrimonios culturales. Ya que a medida que estas tecnologías continúan evolucionando, es esencial que las organizaciones culturales, tecnológicas y educativas trabajen juntas para maximizar los beneficios y minimizar los desafíos.

La inversión en investigación y desarrollo, junto con un enfoque en la accesibilidad y la autenticidad, será clave para el éxito de estas iniciativas. El futuro de la preservación cultural en el metaverso es prometedor, y con el enfoque y la colaboración adecuados, podemos asegurar que los patrimonios culturales de la humanidad no solo sean preservados, sino también revitalizados para las generaciones venideras.

Es fundamental reconocer que la preservación de los patrimonios culturales a través de los metaversos no es solo una cuestión de tecnología, sino también de voluntad política, compromiso social y responsabilidad cultural. Los actores involucrados deben estar dispuestos a invertir en estas iniciativas, no solo con recursos financieros, sino también con tiempo, conocimiento y esfuerzo colaborativo. Solo a través de un enfoque holístico e inclusivo podremos aprovechar plenamente el potencial del metaverso para la preservación cultural y asegurar que estos valiosos patrimonios sean accesibles y apreciados por todos, ahora y en el futuro.

El metaverso, a la fecha que se elaboró esta investigación, año 2024, sigue siendo un tema emergente que está empezando a madurar en el mundo. En el futuro, se espera la proliferación de muchos más metaversos, aunque solo unos pocos serán realmente robustos y dominantes a nivel global. Es crucial no ignorar esta innovación tecnológica, ya que promete resultados significativos, especialmente en la sostenibilidad de los patrimonios culturales de la humanidad. Incorporar el metaverso en nuestras estrategias puede evitar que valiosos patrimonios sufran el mismo destino que las siete maravillas del mundo antiguo, las cuales ya no existen y solo perduran en la historia. Por tanto, la adopción y desarrollo del metaverso no solo son una oportunidad, sino una necesidad para la preservación cultural y la educación de futuras generaciones.

RECOMENDACIONES.

Es crucial que las organizaciones culturales, educativas y tecnológicas colaboren estrechamente para maximizar las oportunidades que ofrecen los metaversos para la preservación y difusión de patrimonios culturales, es más los gobiernos también deben participar de esta innovación. Esta colaboración debe incluir la creación de estándares y directrices comunes para asegurar la autenticidad y precisión de las recreaciones digitales, garantizando que las representaciones virtuales sean fieles a sus contrapartes físicas.

Es esencial invertir en investigación y desarrollo para mejorar las tecnologías subyacentes a los metaversos, como la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Estas tecnologías deben ser accesibles y fáciles de usar, permitiendo que una audiencia más amplia, incluyendo personas con limitaciones económicas o físicas, pueda beneficiarse de ellas. Las iniciativas de financiamiento y subvenciones específicas para proyectos que integren estas tecnologías con la preservación cultural pueden ser un camino viable para estimular la innovación y la adopción.

La formación y capacitación de profesionales en el uso de estas tecnologías es otro aspecto fundamental. Los curadores, historiadores, educadores y otros profesionales del patrimonio, junto a profesionales de tecnología, deben recibir la formación adecuada para utilizar las herramientas digitales disponibles de manera efectiva. Esto no solo aumentará la calidad de las recreaciones digitales, sino que también fomentará una mayor integración de la tecnología en las prácticas culturales y educativas tradicionales.

Es recomendable que las organizaciones involucradas consideren la creación de plataformas interoperables que permitan la integración de diversos metaversos. Esto facilitaría el intercambio de información y recursos entre plataformas, aumentando la cohesión y la colaboración en el ámbito de la preservación cultural digital. Además, la interoperabilidad puede potenciar la experiencia del usuario, permitiendo una transición fluida entre diferentes entornos virtuales.

La gestión de los derechos de propiedad y datos es otro desafío que debe ser abordado de manera proactiva. Es necesario establecer marcos legales y éticos claros para proteger los derechos de los creadores y garantizar la privacidad de los usuarios. Las políticas de uso y las licencias deben ser transparentes y justas, ya que se debe aprovechar la tecnología blockchain para estos procedimientos, promoviendo un entorno seguro y equitativo para todos los participantes.

Finalmente, la alfabetización digital, la concienciación y sensibilización del público sobre los beneficios y oportunidades que ofrecen los metaversos para la preservación cultural es crucial. Campañas de divulgación y programas educativos pueden ayudar a aumentar la aceptación y el entusiasmo por estas tecnologías, asegurando un apoyo continuo y sostenido para futuras iniciativas.

REFERENCIAS.

Arruda Gomes, Danielle, & Castelo Branco Araújo, Marília. (2012). Oferta turística virtual: Un estudio de metaverso. *Estudios y perspectivas en turismo*, 21(4), 876-903. Recuperado en 15 de abril de 2024, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322012000400005&lng=es&tlng=es.

Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355-385. <https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>

Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). *Virtual Reality Technology* (2nd ed.). Wiley-Interscience.

Callejo, G. (2021, November 30). Te contamos las diferencias entre los distintos tipos de metaversos. *Observatorio Blockchain*. <https://observatorioblockchain.com/metaverso/te-contamos-las-diferencias-entre-los-distintos-tipos-de-metaversos/>

Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Alianza Editorial

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Curry, A. (2017, March 2). Palmira, Siria. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.es/fotografia/estos-son-los-lugares-que-el-isis-ha-destruido>

El Planteo. (2022, January 20). Guerra de Metaversos: Decentraland vs. The Sandbox. <https://elplanteo.com/decentraland-vs-the-sandbox/>

Ferreira, A. C. (2023). EL PAPEL DEL METAVERSO EN EL TURISMO [Universidad de Málaga]. https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/28384/TFM_CARRUIDO%20FERREIRA%2C%20AMANDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Filomeno, M. (2024, enero 4). El metaverso, una ventana a los atractivos turísticos. <https://unifranz.edu.bo/blog/metaverso-una-ventana-a-los-atractivos-turisticos/>

Guttentag, D. A. (2010). Virtual reality: Applications and implications for tourism. *Tourism Management*, 31(5), 637-651. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.07.003>

Hackl, C., Lueth, K. L., & Di Bartolo, S. (2022). *Navigating the Metaverse: A Guide to Limitless Possibilities in a Web 3.0 World*. Wiley.

Hernández, D. (2014, November 6). La Biblioteca de Alejandría, la destrucción del gran centro del saber de la Antigüedad. *Historia.nationalgeographic.com.es*; *Historia National Geographic*. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/biblioteca-alejandria-destruccion-gran-centro-saber-antiguedad_8593

Javier Sáez Hurtado. (2022, August 22). Qué es el metaverso, ejemplos y cómo se accede. *Thinking for Innovation*. <https://www.iebschool.com/blog/el-metaverso-origen-definicion-y-la-apuesta-de-facebook-tecnologia/>

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E77-D(12), 1321-1329.

OMT (Organización Mundial del Turismo). (2019). Definición de Turismo. Recuperado de <https://www.unwto.org/es/que-es-el-turismo>

Prideaux, B. (2005). "Cyber-tourism: a new form of tourism experience". *Tourism Recreation Research* 30(3): 5-6.

Ripio Launchpad. (2022, October 14). The Sandbox: metaverso, play-to-earn y NFT. Ripio.com; Ripio. <https://launchpad.ripio.com/blog/the-sandbox-metaverso-play-to-earn-y-nft#:~:text=%E2%80%8DThe%20Sandbox%20es%20un,visitables%20que%20se%20pueden%20monetizar.>

Schlemmer, E. (2009). *Metaversos: Juegos, Mundos y Avatares*. Ediciones Universitarias.

Schlemmer, E.; Trein, D., & Oliveira, C. (2009). "Metaverse: telepresence in 3D avatar-driven digital-virtual worlds." *World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications - EDMEDIA*, Honolulu, pp. 26-32.

Stebbins, R. A. (2001). *Exploratory Research in the Social Sciences*. SAGE Publications.

Sussmann, S., & Vanhegan, H. (2000). "Virtual reality and the tourism product substitution or complement?" *ECIS, Proceedings, Surrey*, paper 117 pp. 1-8.

Turpo Gebera, O. (2008). *Netnografía: Investigación, Análisis y Etnografía de Comunidades Virtuales*. *Revista de Ciencias Sociales*, 14(2), 109-123.

Wright, A., & De Filippi, P. (2015). *Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia*. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2580664>

(2022, December 9). ¿Qué es el metaverso?. <https://www.facebook.com/cryptoconexion>.

CryptoConexión. *CryptoConexión*. <https://cryptoconexion.com/que-es-el-metaverso/>

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.